

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7489728>

УДК 622. 367

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ**

В.М. Забабурин,
доц.,
ЮРГПУ (НПИ),
г. Новочеркасск

Аннотация: Рассмотрены специфические особенности функционирования комплексно-механизированных очистных забоев. Выявлены гипотетические технико-экономические и социальные факторы, влияющие на уровень опасности в лавах. Разработана эмпирическая оценочная шкала уровня риска. Выполнена оценка адекватности представленных результатов наблюдений с помощью уравнений регрессии. Разработаны корреляционные зависимости риска от влияющих факторов. Исследована тенденция изменения уровня риска на интервале варирования влияющих факторов. Сформулированы условия конструирования горного производства по критериям безопасности.

Ключевые слова: добыча угля, очистной забой, уровень риска, оценочная шкала, влияющие факторы, парная корреляция

**STUDY OF THE INFLUENCE OF TECHNICAL-ECONOMIC
AND SOCIAL FACTORS ON THE LEVEL OF INDUSTRIAL
HAZARD DURING COAL MINING**

V.M. Zababurin,
Associate professor,
YuRGPU (NPI),
Novocherkassk

Annotation: The specific features of the functioning of complex-mechanized stopes are considered. Hypothetical technical, economic and social factors influencing the level of danger in longwalls have been identified. An empirical risk assessment scale has been developed. The adequacy of the presented observational results was assessed using regression equations. Correlation dependences of risk on influencing factors have been developed. The trend of risk level change on the interval of variation of influencing factors was studied. The conditions for the design of mining production according to safety criteria are formulated.

Keywords: coal mining, stope, risk level, assessment scale, influencing factors, pair correlation

Общеизвестно, что работа очистных забоев при добыче угля на шахте характеризуется высокой степенью динамизма. Эта специфическая особенность очистной выемки создает значительные трудности на пути обеспечения приемлемого уровня безопасности подземных трудящихся в условиях горнодобывающего предприятия. В частности, возникает необходимость комплексного учета всего многообразия факторов, влияющих на условия труда шахтеров. Однако не все они могут быть количественно оценены. Влияние многих факторов на уровень производственной опасности, при прочих равных условиях, остается постоянным, воздействие других пренебрежительно мало. Кроме того, не все влияющие факторы относятся к категории управляемых, что ограничивает возможности их оптимизации по критериям безопасности. В связи с этим, в качестве основного критерия адекватности отбираемых факторов следует принять их способность объективно отображать особенности изучаемого явления.

Анализ, опыт практической работы и обобщение ранее проведенных исследований [1] свидетельствуют, что наряду с природными, технологическими и организационными факторами уровень производственной опасности в комплексно-механизированных очистных забоях угольных шахт зависит от комплексного действия технико-экономических показателей работы предприятия и совокупности социальных факторов. К числу гипотетических факторов указанных групп, влияющих на уровень

производственной опасности при отработке угольных пластов, можно отнести: производительность труда рабочих в лаве (P , т/выход), нагрузку на забой (Q , т/смену), уровень образования работающих (K_o , доли ед.), а также текучесть (T , %) и сменяемость рабочих кадров в лаве (C , %).

Наименование влияющих факторов и диапазоны их изменения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень, диапазоны и шаг варьирования влияющих факторов

Влияющие факторы	Численные значения факторов	Шаг варьирования фактора
Производительность труда рабочих в лаве (P , т/выход)	5,0 – 25,0	5,0
Нагрузка на забой, (Q , т/смену)	50,0 – 500,0	50,0
Уровень образования работающих, (K_o , доли ед.)	0,1 – 0,7	0,1
Текучесть рабочих кадров в лаве, (T , %)	2,0 – 16,0	2,0
Сменяемость рабочих кадров в лаве, (C , %)	6,0- 24,0	3,0

Отбор факторов, влияющих на уровень производственной опасности, осуществлялся по данным наблюдений в 11 очистных забоях 5 шахт, отрабатывающих пологие пласты угля Восточного Донбасса, за период с 2018 по 2021г.г.

В качестве комплексного обобщенного показателя уровня производственной опасности в комплексно-механизированных лавах целесообразно принять параметр риска возможных последствий R , балл [2]. Методика анализа и оценки риска в условиях горнодобывающих предприятий разработана нами ранее и представлена в [3]. Для оценки фактического уровня риска возможных последствий в очистных забоях предложена эмпирическая пятиуровневая шкала (табл. 2).

Таблица 2 – Оценочная шкала уровня риска возможных последствий в очистных комплексно-механизированных забоях

Класс риска	Уровень риска	R, балл	Практические рекомендации
1	Приемлемый	1-25	Работа в существующем режиме
2	Возможный	26-125	Необходимо повышенное внимание
3	Существенный	126-375	Требуется совершенствование параметров применяемой технологии добычи угля
4	Высокий	376-625	Требуется усиление постоянной крепи в зонах ПГД. Возможно принятие решения о приостановке добычных работ
5	Очень высокий	626-1000	Необходимо прекращение работ и принятие срочных мер по снижению риска

Данная оценочная шкала позволяет достаточно четко ранжировать производственные процессы добычи угля по уровню риска, что в свою очередь повышает объективность принятия решений и разработки мероприятий по повышению безопасности труда в комплексно-механизированных забоях шахты.

Исследование зависимости уровня риска (R, балл) от технико-экономических показателей работы предприятия и совокупности социальных факторов осуществлялось с помощью метода парной корреляции [4]. Выбор формы связи между уровнем риска и влияющими на него факторами производился с учетом логического анализа физической сущности изучаемого процесса, а также путем подбора функций и оценки их адекватности по степени аппроксимации. При этом рассматривались линейная, квадратичная, гиперболическая и степенная формы связи. Реализация вычислений, связанных с получением всех возможных типов уравнений, осуществлялась на ПЭВМ.

Оценка адекватности представленных результатов наблюдений с помощью уравнений регрессии выполнялась путем

вычисления критерия Фишера (F) с учетом средней ошибки аппроксимации (А). При величине А в пределах 10 % модель считалась адекватной описываемому процессу, если расчетное значение F больше его табличного значения при выбранном уровне значимости [5, 6]. При определении табличного значения F-критерия в расчетах была принята доверительная вероятность, равная 0,95, что обеспечило достаточный для практических целей уровень надежности расчетных значений.

Пределы изменения и шаг варьирования технико-экономических и социальных факторов, влияющих на уровень риска в очистных комплексно-механизированных забоях, оснащенных узкозахватной добычной техникой, приведены в таблице 1.

Сравнение показателей тесноты связи и их надежности с учетом логического анализа сущности изучаемого явления показало, что для всех рассматриваемых факторов объективной является гиперболическая форма связи, поскольку обладает более высокими статистическими характеристиками, чем другие рассматриваемые зависимости, и при этом не противоречат смысловому содержанию взаимосвязи.

В результате расчетов получены модели парной корреляции, характеризующие зависимость риска возможных последствий в исследуемых очистных забоях от технико-экономических показателей их работы и ряда основных социальных факторов (табл. 3, 4).

Таблица 3 – Корреляционные зависимости риска от технико-экономических показателей работы комплексно-механизированных очистных забоев

Влияющий фактор	Уравнения зависимости риска от технико-экономических показателей
Производительность труда рабочих в лаве (Р, т/выход)	$R_p = 32,2 + \frac{888,9}{P}$
Нагрузка на очистной забой, (Q, т/смену)	$R_Q = 10 + \frac{2000}{Q}$

Таблица 4 – Корреляционные зависимости риска от социальных факторов

Влияющий фактор	Уравнения зависимости риска от социальных факторов
Уровень образования работающих, (K_0 , доли ед.)	$R_0 = 6,4 + \frac{23,4}{K_0}$
Текучесть рабочих кадров в лаве, (T , %)	$R_T = 331,3 - \frac{652,6}{T}$
Сменяемость рабочих кадров в лаве, (C , %)	$R_C = 312,7 - \frac{1401,6}{C}$

Анализ статистического материала по производственному травматизму и опыт практической работы показали, что высокопроизводительные лавы с нагрузкой на очистной забой 500 т/смену и более, как правило, характеризуются и высоким уровнем безопасности труда. В связи с этим, практически на всем интервале производительности труда с ее ростом наблюдается неуклонное снижение уровня риска с 220 до 68 баллов. Такая же ситуация по соотношению «нагрузка-риск». Чем выше добыча угля в комплексно-механизированном очистном забое, тем ниже величина риска возможных последствий. При нагрузке на забой в 500 т/смену уровень риска является «приемлемым» в соответствии с оценочной шкалой и составляет всего 14 баллов.

Текучесть и сменяемость рабочих кадров в лаве, как правило, негативно влияют на уровень производственной опасности при добыче угля. С ростом величины этих важнейших социальных факторов имеется тенденция к скачку риска 5-10 раз из-за снижения времени адаптации шахтеров к сложным условиям ведения подземных горных работ и падения среднего уровня профессионализма горнорабочих.

Повышение уровня образованности трудящихся при добыче угля, наоборот, положительно сказывается на уровне риска возможных последствий (R снижается в 5-6 раз), что обусловлено ростом профессионализма и ответственности горнорабочих за конечный результат их труда.

Таким образом, полученные корреляционные зависимости уровня риска от технико-экономических и социальных факторов дают возможность аналитически интерпретировать процесс формирования

производственной опасности в анализируемых очистных забоях, а также служат информационной основой для конструирования горного производства по критериям безопасности [7, 8].

Список литературы

[1] Забабурин В.М. Исследование факторов опасности и травматизма при добыче угля / В.М. Забабурин // Инновационные научные исследования в современном мире: теория, методология, практика: сб. статей / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2021. 44-54 с.

[2] Забабурин В.М. Научно-методические основы выбора и обоснования критерия оценки безопасности эрготических систем/ В.М. Забабурин, А.В. Фролов / Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2008. Вып. 6. Безопасность. 21-24 с.

[3] Забабурин В.М. Количественная оценка опасностей при различных технологических схемах и производственных операциях/ В.М. Забабурин, А.В. Фролов, И.В.Чефранов, В.В. Чефранов // Безопасность труда в промышленности. – 2005. №9. 23-24 с.

[4] Козак О.О. Математические методы в горном деле /О.О. Козак, О.Г. Гладышев. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2022. 170 с.

[5] Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика (12-е изд., исп.) / В.Е. Гмурман – М.: Высшее образование, 2006. 479 с.

[6] Дрейпер Н.Р. Прикладной регрессионный анализ. / Н.Р. Дрейпер, Г. Смит // 3-е изд. – М.: Вильямс, Диалектика, 2007. 912 с.

[7] Забабурин В.М. Конструирование технологии проведения горных выработок по факту безопасности / В.М. Забабурин, К.Н. Сафонова // Техника безопасности: сб. статей – Ростов н/Д.: Логос, 2008. 144-148 с.

[8] Савон Д.Ю. Современные подходы к системе промышленной безопасности на угольных предприятиях / Д.Ю. Савон / Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2018. Вып. 11. 227-235 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zababurin V.M. Study of hazard and injury factors in coal mining / V.M. Zababurin // Innovative scientific research in the modern world:

theory, methodology, practice: Sat. articles / – Ufa: Ed. Scientific Research Center Bulletin of Science, 2021. 44-54 p.

[2] Zababurin V.M. Scientific and methodological bases for the choice and justification of the criterion for assessing the safety of ergotic systems / V.M. Zababurin, A.V. Frolov / Mining information and analytical bulletin. – 2008. Issue. 6. Safety. 21-24 s.

[3] Zababurin V.M. Quantitative assessment of hazards in various technological schemes and production operations / V.M. Zababurin, A.V. Frolov, I.V. Chefranov, V.V. Chefranov // Labor safety in industry. – 2005. No. 9. 23-24 s.

[4] Kozak O.O. Mathematical methods in mining /O.O. Kozak, O.G. Gladyshev. – Vologda: Infra-Engineering, 2022. 170 p.

[5] Gmurman V.E. Probability Theory and Mathematical Statistics (12th ed., Spanish) / V.E. Gmurman – M.: Higher education, 2006. 479 p.

[6] Draper N.R. Applied regression analysis. / N.R. Draper, G. Smith // 3rd ed. – M.: Williams, Dialectics, 2007. 912 p.

[7] Zababurin V.M. Designing the technology of mine workings on the fact of safety / V.M. Zababurin, K.N. Safonova // Safety precautions: Sat. articles – Rostov n / D .: Logos, 2008. 144-148 p.

[8] Savon D.Yu. Modern approaches to the system of industrial safety at coal enterprises / D.Yu. Savon / Mining Information and Analytical Bulletin. – 2018. Issue. 11. 227-235 p.

© В.М. Забабурин, 2022

Поступила в редакцию 29.11.2022

Принята к публикации 08.12.2022

Для цитирования:

Забабурин В.М. Исследование влияния технико-экономических и социальных факторов на уровень производственной опасности при добыче угля // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-2(24). С. 78-85. URL: <https://ip-journal.ru/>